

ЭЛИТА УРУҒЧИЛИК ХЎЖАЛИКЛАРИДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

Разоқов Бобирмирзо Рамазон ўғли

Магистрант, Тошкент давлат аграр университети, ТДАУ,

E-mail: b.razoqov@agro.uz

***Аннотация:** Ушбу мақолада элита уруғчилик хўжаликларида инновацион технологиялардан фойдаланиш усуллари, жаҳон мамлакатларида озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш ва ижтимоий-иқтисодий тараққиётни белгилашда уруғчилик, мамлакатимизда элита уруғчилигини ривожлантиришнинг ўзига хос жиҳатлари, элита уруғчилигини ривожлантиришга таъсир этувчи омиллар, уруғчилик тизимининг ривожланиш босқичлари ва унда шаклланган муаммолар тизимлари кабилар юритиб ўтилган.*

***Калит сўзлар:** элита уруғчилик хўжаликлари, инновацион технологиялардан фойдаланиш усуллари, жаҳон мамлакатларида озиқ-овқат хавфсизлиги, элита уруғчилигини ривожлантиришга таъсир этувчи омиллар, уруғчилик тизимининг ривожланиш босқичлари.*

Кириш. Жаҳон мамлакатларида озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш ва ижтимоий-иқтисодий тараққиётни белгилашда уруғчилик, айниқса элита уруғчилигининг ривожини муҳим аҳамиятга эга. Чунки, “дунёдаги 54 мамлакатда оилалар моддий аҳволи даражасининг пасайиши кузатилгани, 20 дан зиёд давлат аҳолисининг асосий қисми очликдан қийналаётгани, 12 та мамлакатда аҳолининг ўртача умр кўриши қисқаргани, сўнгги йилларда дунё аҳолисининг 840 миллиондан ортиғи очликдан азият чекаётганлиги бунинг яққол далилидир”¹.

¹Жонихов М., Раҳмонов С. Озиқ-овқат дастури: мамлакат тараққиёти, иқтисодиёт барқарорлиги ва фаровонликнинг мустақкам асоси.// “Халқ сўзи” газетаси, 2014 йил 7 июн.

Шу жиҳатлардан ҳам, улар фаолиятини ҳозирги бозор иқтисодиёти талабларига мос ривожлантириш объектив заруриятдир.

Дунёнинг етакчи илмий-тадқиқот муассасалари томонидан уруғчилик борасида кўплаб илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Айниқса, глобал табиий-иқлим шароитларининг кескин ўзгариши ҳамда эпидемиологик вазиятнинг ёмонлашуви туфайли карантин чекловлари жорий қилиниши натижасида, ушбу муаммолар янада кескинлашмоқда. Жумладан, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш ҳамда истеъмолчиларга талаб даражасида етказиш, яъни, уларни ташиш, сақлаш, қайта ишлаш ва сотиш тизими билан боғлиқ турли қийинчиликларни келтириб чиқармоқда. Бу эса ердан унумли фойдаланиш, озиқ-овқат маҳсулотлари етиштиришни кўпайтириш ҳамда уларни истеъмолчиларга етказиб бериш бўғинларини ривожлантириш, кўшилган қиймат занжири субъектлари ўртасидаги интеграция ва кооперация муносабатларини бозор иқтисодиёти талабларига мослаштириш, айниқса мамлакат озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш каби долзарб муаммоларга алоҳида эътибор қаратишни тақозо этади.

Республикамизда уруғчилик хўжаликларини ривожлантириш ва давлат томонидан кўллаб-қувватлашга доир ташкилий-иқтисодий ислоҳотлар изчил амалга оширилмоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 3 декабрдаги “Қишлоқ хўжалиги экинлари уруғчилигини янада ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-106-сонли қарор билан аҳолининг тадбиркорлик ва доимий даромад келтирувчи фаолият билан шуғулланишини йўлга қўйиш мақсадида қишлоқ хўжалиги экинлар уруғчилигини ривожлантириш вазифаси қўйилган бўлиб, бу бевосита барча турдаги уруғчилик хўжаликларига катта имкониятлар яратиб беради. Шу боисдан, уруғчилик хўжаликларидан нафақат уруғ етиштириш ва сотиш балки доимий равишда тадқиқотлар олиб бориш, илмий асосланган ҳолда ишлаб чиқаришни ташкил этиш билан боғлиқ муаммолар ечимларига бағишланган илмий тадқиқотлар олиб бориш зарурияти ортиб бормоқда.

Яратилган имкониятлардан тўлиқ фойдаланган ҳолда мамлакатимизда уруғчилик, айниқса элита уруғчилиги соҳасини ривожлантиришнинг ўзига хос хусусиятларини билишни ва улардан самарали фойдаланиш тадбирларини ишлаб чиқишни тақозо этади. Бу кўп жиҳатдан маҳсулотлар ишлаб чиқариш жараёнини ташкил этиш, моддий манфаатдорлик масаласи ва моддий-техник таъминот, маҳсулот сотиш, борасидаги муаммоларни ҳал этишга ҳам боғлиқ бўлиб қолади. Ушбу соҳалардаги муаммоларни ҳал этиш яна ўз ўрнида уруғчилик тармоғи қандай ўзига хосликлар билан боғлиқ ҳолда ривожланиб бориши лозимлигини билишни талаб этади.

Мамлакат иқтисодиётини ривожлантириши ва жаҳон иқтисодиётига интеграциялашуви шароитида жаҳон иқтисодиёти ривожланишининг инновациялардан фойдаланишга асосланган янги парадигмаси шаклланмоқда. Бу эса, ўз навбатида, республикамиз қишлоқ хўжалигининг барча соҳаларида, шу жумладан, уруғчиликда ҳам инновацион жараёнларнинг фаоллашувини таъминлашни талаб этади. Тадқиқотлар кўрсатишича, инновацияларнинг самарадорлиги ва ишлаб чиқарувчиларнинг инновацион жараёнга жалб этилиш даражаси кўп жиҳатдан жаҳон қишлоқ хўжалиги бозорига кириб бориш муваффақиятини ва қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиларининг рақобатбардошлигини ҳамда аҳолининг хавфсиз озиқ-овқат билан таъминланишида муҳим аҳамият касб этади.

Инновацион ривожланишга ўтиш нафақат Ўзбекистон иқтисодиётининг аграр секторида тўпланган муаммоларни ҳал қилиш зарурати билан, балки ушбу соҳанинг олдида турган бошқа бир қатор масалалар билан ҳам боғлиқдир. Замонавий шароитда инновацион фаолият уруғчиликни ривожлантиришда асосий омил бўлиб, ундан фойдаланиш мамлакатимиз агросаноат мажмуасининг барқарор ривожланишини таъминлашнинг ягона усули ҳисобланади.

Масаланинг муҳим томони шундаки, инновацион технологиялардан фойдаланмасдан туриб, уруғчиликда ички бозорда рақобатлашиш қийинлашмоқда. Агрокластерларнинг ривожланиши бозорларда рақобат кучайиб маҳсулот етиштирувчилар талаблари ортаётгани уруғ етиштирувчидан масалага жиддий ёндашув талаб этилади. Шунингдек, дунё бозори талаби ўзгариши йўналишларига эътибор берадиган бўлсак, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига талаблар ўзгараётганини илғаш мумкин. Бу масала ҳам уруғчилик хўжаликлари диққат-эътиборида бўлиши лозим.

Тадқиқотлар кўрсатишича уруғчилик соҳасидаги хўжаликлар фаолияти билан боғлиқ бўлган ўзига хос хусусиятларга қуйидагиларни киритиш мумкин (2.1-расм). Улар қуйидагиларда намоён бўлади:

– бир тумандаги 10 минглаб экин майдонларига уруғ етказиб берувчи уруғчилик соҳасида ташкил этилаётган хўжаликлар ер майдонлари ўртача 20-50 гектарни ташкил этиши боис ушбу хўжаликларда етиштириладиган уруғчилик маҳсулотлари ҳажмлари ҳам кичик миқдорда бўлади. Кичик-кичик ҳажмларда маҳсулот етиштирувчи уруғчилик хўжаликларида маҳсулотларни алоҳида ташиш, сақлаш ва сотиш жараёнларида, шунингдек, инвестициялар жалб қилиш борасида қатор иқтисодий муаммолар туғилади. Бу эса, ўз навбатида, ишлаб чиқаришни ривожлантиришга тўсиқ бўлувчи оқибатларга олиб келади;

– элита уруғини етиштирувчи хўжаликлар раҳбарларидан соҳа билан боғлиқ бўлган етарли даражадаги билим, тажриба ва маҳорат талаб этилади.

Экинни парваришлаш, ҳосилни зараркунанда ва касалликлардан ҳимоя қилиш масаласига жиддий ёндашмасдан келгуси мавсумда бутун бир ҳудудда юқори ҳосил олиш мумкин эмас. Аммо уруғчилик хўжаликлари тез тез ўзгариш ҳолати кузатилади;

2.1-расм. Мамлакатимизда элита уруғчилигини ривожлантиришнинг ўзига хос жиҳатлари¹

Мамлакатимизда элита уруғчилигини ривожлантиришга бир қанча омиллар таъсир этиб, улар қуйидагилардан иборат бўлади (2.2-расм).

Табиий омиллар асосан ёнғингарчилик муддати ва ҳажми, йиллик харорат, намлик миқдори, самарали иссиқлик, тупроқ таркиби ва гумус миқдори ва бошқалардан иборат бўлса, иқтисодий омиллар ҳарид баҳоси, шартнома муносабатлари, тўлов тури ва шакли, солиқлар, рағбатлантириш усуллари, имтиёзлар, бозор баҳоси кабиларни ўз ичига олади.

Шунингдек, ижтимоий омиллар хўжалик раҳбари ва мутахассисларининг билим даражаси, маъсулиятни хис эта олиши, кўникмалари, инфратузилма объектлари мавжудлиги ва ҳолатини ўз ичига қамраб олса, технологик омиллар

¹ Муаллиф томондан тизимлаштирилди.

сифатида янги навларнинг яратилиши, техникалардан фойдаланиш кўникмаси, инновацияга муносабат, янгиликни ўзлаштириш қобилиятини киритишимиз мумкин.

2.2-расм. Мамлакатимизда элита уруғчилигини ривожлантиришга таъсир этувчи омиллар¹

Демак, уруғчилик йўналишдаги хўжалиқларини ривожлантириш тадбирлари ишлаб чиқилиши ва амалга оширилиши пайтида соҳанинг ўзига хос бўлган, юқорида қайд этилган, шунингдек, ҳар бир ҳудуд шароитлари билан боғлиқ хусусиятларини ҳисобга олиб, улардан унумли фойдаланиш бундай хўжалиқларнинг иқтисодий барқарорлиги гарови ҳисобланади. Республика аҳолисини витаминларга бой, экологик тоза озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш ва аграр тармоқнинг экспорт салоҳиятини оширишда катта имкониятларга эга уруғчилик соҳасининг ўрни беқиёс. Ушбу имкониятлардан тўлиқ фойдаланиш уруғчилик соҳасини ривожлантиришнинг ўзига хос хусусиятларини билишни ва улардан самарали фойдаланиш тадбирларини ишлаб чиқишни тақозо этади. Бу кўп жиҳатдан маҳсулотлар ишлаб чиқариш

¹ Муаллиф томондан тизимлаштирилди.

жараёнини ташкил этиш, моддий манфаатдорлик масаласи ва моддий-техник таъминот, маҳсулот сотиш, борасидаги муаммоларни ҳал этишга ҳам боғлиқ бўлиб қолади.

Мамлакатимизда барча соҳаларда бўлгани каби қишлоқ хўжалигида ҳам туб ислохотлар амалга оширилмоқда. Жумладан, қишлоқ хўжалиги уруғчилигини ривожлантиришда Ўзбекистон Республикасининг “Уруғчилик тўғрисида”ги ва “Селекция ютуқлари тўғрисида”ги қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 17 апрелдаги ПФ-5418-сонли Фармони, 2018 йил 27 апрелдаги ПҚ-3683-сонли қарори ижросини таъминлаш катта аҳамият касб этмоқда.

Мазкур ҳужжатлар билан уруғчилик соҳасида фаолият кўрсатаётган ташкилотларнинг ваколатлари белгилаб берилди ва уларнинг тузилмаси ташкил этилди. Пахтачилик ва ғаллачилик соҳасида ташкилий ва бошқарув тизими такомиллаштирилиб, моддий-техника базаси мустаҳкамланди, селекционер-олим ва мутахассисларни рағбатлантириш механизми жорий этилди.

Уруғчилик соҳасидаги ташкилотларнинг фаолиятини мувофиқлаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги ҳузурида Уруғчиликни ривожлантириш маркази ташкил этилди. Шунингдек, республикада махсус элита уруғчилиги хўжалиklarининг фаолияти йўлга қўйилди. “Ўзпахтасаноат” АЖ қошида 34 та уруғлик чигит тайёрлаш цехлари ташкил этилиб, замонавий ускуналар билан жиҳозланди.

“Ўздонмахсулот” компанияси тизими корхоналари таркибида 67 та уруғлик тайёрлаш цехлари ташкил этилиб, шундан 44 таси Германия давлатининг “Петкус” компаниясининг замонавий дастгоҳлари билан жиҳозланди. Натижада, бошоқли дон экинларининг юқори авлодли (супер элита, элита, биринчи авлодли) уруғликлари билан тўлиқ ҳажмда таъминлашга эришилди. Мамлакатимизда мустақиллик йилларида бошоқли дон экинлари уруғчилигини ривожлантириш бўйича амалга оширилган кенг кўламли ислохотлар натижасида ҳосилдорлик гектаридан ўртача 17 центнердан 55 центнерга етказилди, дон ишлаб чиқариш ҳажми 8,2 баробарга кўпайди.

Соҳани ривожлантиришга қаратилган қонунлар, қарорлар ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилиниши ҳамда уруғчиликда олиб борилган комплекс чора-тадбирларнинг бажарилиши натижасида бир қатор ишлар амалга оширилди. Жумладан, сўнгги йилларда республикада ғўзанинг 27 та, кузги юмшоқ буғдойнинг 36 та (шу жумладан 16 та хорижий), кузги қаттиқ буғдойнинг 3 та (1 та хорижий), баҳорги буғдойнинг 1 та, кузги арпанинг 9 та (4 та хорижий), сулининг 7 та, тритикаленинг 3 та, маккажўхорининг 43 та (41 та хорижий), жўхорининг 3 та (1 та хорижий), шолининг 8 та, дуккакли дон

экинларидан нўхатнинг 6 та, мошнинг 6 та, кўк нўхатнинг 2 та, ясмиқнинг 3 та ва соянинг 12 та (3 та хорижий) навлари яратилиб, Давлат реестрига киритилди.

Юқоридаги ижобий натижалар билан бирга соҳа ривожига тўсқинлик қилиб келаётган бир қатор муаммолар мавжуд бўлиб, улар қуйидагилардан иборат:

биринчидан, уруғликларни экиш, етиштириш, йиғиштириб олиш, қабул қилиш, сақлаш, қайта ишлаш, саралаш, дорилаш, қадоқлаш, тарқатиш механизмлари ва бу жараёнларда қўлланилаётган меъёрий ҳужжатлар, стандартлар халқаро талаблар ва стандартлар билан уйғунлашмаган ҳолда эскилигича қолмоқда. Бугунги кунда элита уруғчилик лабораторияларида ва пахта қабул қилиш масканларида пахта толасининг сифатини аниқлаш эскирган ускуналарда амалга оширилмоқда.

Уруғчилик билан шуғулланувчи илмий-тадқиқот институтлари, элита-уруғчилиги лабораториялари ва хўжаликларининг моддий-техника базаси маънан ва жисмонан эскирган бўлиб, ўтган асрнинг 60-70 йилларида ишлаб чиқарилган. Уруғчилик лабораторияларини бино ва иншоотлари таъмир талаб аҳволда, илмий-тадқиқот муассасаларида бугунги кунда селекция, уруғчилик, токсикология, агрокимё, биокимё лабораториялари замон талаблари асосида жиҳозланмаган, уруғлик экинларини парваришлашда қишлоқ хўжалиги махсус техникалари етишмайди;

иккинчидан, тупроқ унумдорлиги паст, сув таъминоти оғир, қишлоқ хўжалиги техникалари билан етарли даражада таъминланмаган, уруғчилик бўйича мутахассислари етишмайдиган ва талабга жавоб бермайдиган 10-15 фоиз уруғчилик хўжаликлари нотўғри танланиши ва ушбу майдонларда агротехника тадбирларини сифатсиз ва кечикиб ўтказиш оқибатида ҳар йили 10-15 минг гектар (12-15%) уруғлик пахта ва 10-12 минг гектар (13-14 %) уруғлик ғалла майдонлари яроқсизга чиқарилмоқда.

2.3-расм. Мамлакатимизда уруғчилик тизимининг ривожланиш босқичлари ва унда шаклланган муаммолар тизими¹

Шунингдек, пахта ва ғалла экинлари учун тизимли тартибда уруғлик етиштириш йўлга қўйилган бўлсада, сабзавот-полиз ва бошқа экинлар уруғчилиги ва етиштирилган маҳсулоти учун давлат томонидан буюртма олиш ҳамда экспортга йўналтириш бўйича тизим шакллантирилмаган;

учинчидан, ғўза ва бошоқли дон экинлари навларини худудларнинг тупроқ-иқлим шароитига мос равишда жойлаштириш тартибига риоя қилинмаяпти. Белгиланган тартибга асосан битта вилоятда ўнтадан кўп, битта

¹ Муаллиф томонидан тузилган

туманда бештадан кўп бошоқли дон экинларининг районлаштирилган навларини, шунингдек, битта вилоятда бештадан кўп, битта туманда иккитадан кўп бўлмаган ғўзанинг районлаштирилган навларини жойлаштириш белгиланганлигига қарамасдан, айрим туман ва вилоятларда ушбу тартиб бузилмоқда. Шу жумладан, Қорақалпоғистон Республикаси, Жиззах, Қашқадарё, Наманган ва Сурхондарё вилоятларида 6-7 та ғўза навларини экилишига йўл қўйилган. Шунингдек, Беруний, Улуғнор, Бўз, Қоракўл, Дўстлик, Пахтакор, Ғузор, Касби, Навбахор, Хатирчи, Пайарик, Шўрчи, Денов, Бўка, Урганч туманларида 3-4 тадан навлар жойлаштирилишига йўл қўйилган.

Ташқи ташкилотлараро инновацион жараён янгиликлар билан савдо объекти сифатида ишлайди. Кенгайтирилган инновацион жараён мавжуд ишлаб чиқарувчининг монополиясини бузган ҳолда, янги инновацион ғояларни яратишда иштирок этади, бу хўжалик субъектлари ўртасида рақобат орқали маҳсулотнинг истеъмол хусусиятини яхшилаш, сифати ва рақобатбардошлигини оширишга ёрдам беради. Кенгайтирилган инновацион жараёнлари шароитида камида иккита хўжалик юритувчи субъект, инновация ишлаб чиқарувчиси (яратувчиси) ва истеъмолчиси (фойдаланувчиси) фаолият кўрсатади.

2.4-расм. Уруғчилик соҳасида ишлаб чиқаришида янги ғояларни татбиқ қилишдаги инновацион жараённинг босқичлари.¹

¹Манба. Тадқиқот натижаларига асосланган ҳолда муаллиф томонидан тизимлаштирилди.

Қишлоқ хўжалигида, хусусан уруғчиликда инновация фаолиятини амалга ошириш учун биологик организмлар билан ишланишини, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш тизимининг ички ва ташқи ўзаро таъсирининг ўзига хос хусусиятларини эътиборга оладиган бўлсак, иқтисодиётнинг аграр секторидаги инновацияларнинг аниқ йўналтирилган таснифини келтириб ўтиш лозим.

Хулоса қилиб айтганда, Дунёнинг етакчи илмий-тадқиқот муассасалари томонидан уруғчилик борасида кўплаб илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Айниқса, глобал табиий-иқлим шароитларининг кескин ўзгариши ҳамда эпидемиологик вазиятнинг ёмонлашуви туфайли карантин чекловлари жорий қилиниши натижасида, ушбу муаммолар янада кескинлашмоқда. Жумладан, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш ҳамда истеъмолчиларга талаб даражасида етказиш, яъни, уларни ташиш, сақлаш, қайта ишлаш ва сотиш тизими билан боғлиқ турли қийинчиликларни келтириб чиқармоқда. Бу эса ердан унумли фойдаланиш, озиқ-овқат маҳсулотлари етиштиришни кўпайтириш ҳамда уларни истеъмолчиларга етказиб бериш бўғинларини ривожлантириш, қўшилган қиймат занжири субъектлари ўртасидаги интеграция ва кооперация муносабатларини бозор иқтисодиёти талабларига мослаштириш, айниқса мамлакат озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш каби долзарб муаммоларга алоҳида эътибор қаратишни тақозо этади.

Мамлакат иқтисодиётини ривожлантириши ва жаҳон иқтисодиётига интеграциялашуви шароитида жаҳон иқтисодиёти ривожланишининг инновациялардан фойдаланишга асосланган янги парадигмаси шаклланмоқда. Бу эса, ўз навбатида, республикамиз қишлоқ хўжалигининг барча соҳаларида, шу жумладан, уруғчиликда ҳам инновацион жараёнларнинг фаоллашувини таъминлашни талаб этади. Тадқиқотлар кўрсатишича, инновацияларнинг самарадорлиги ва ишлаб чиқарувчиларнинг инновацион жараёнга жалб этилиш даражаси кўп жиҳатдан жаҳон қишлоқ хўжалиги бозорига кириб бориш муваффақиятини ва қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиларининг рақобатбардошлигини ҳамда аҳолининг хавфсиз озиқ-овқат билан таъминланишида муҳим аҳамият касб этади.

Инновацион ривожланишга ўтиш нафақат Ўзбекистон иқтисодиётининг аграр секторида тўпланган муаммоларни ҳал қилиш зарурати билан, балки ушбу соҳанинг олдида турган бошқа бир қатор масалалар билан ҳам боғлиқдир. Замонавий шароитда инновацион фаолият уруғчиликни ривожлантиришда асосий омил бўлиб, ундан фойдаланиш мамлакатимиз агросаноат мажмуасининг барқарор ривожланишини таъминлашнинг ягона усули ҳисобланади.

Инновацион ривожланишга ўтиш нафақат Ўзбекистон иқтисодиётининг аграр секторида тўпланган муаммоларни ҳал қилиш зарурати билан, балки ушбу соҳанинг

олдида турган бошқа бир қатор масалалар билан ҳам боғлиқдир. Замоनावий шароитда инновацион фаолият уруғчиликни ривожлантиришда асосий омил бўлиб, ундан фойдаланиш мамлакатимиз агросаноат мажмуасининг барқарор ривожланишини таъминлашнинг ягона усули ҳисобланади.

Уруғчилик соҳасидаги ташкилотларнинг фаолиятини мувофиқлаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги ҳузурида Уруғчиликни ривожлантириш маркази ташкил этилди. Шунингдек, республикада махсус элита уруғчилиги хўжаликларининг фаолияти йўлга қўйилди. “Ўзпахтасаноат” АЖ қошида 34 та уруғлик чигит тайёрлаш цехлари ташкил этилиб, замоनावий ускуналар билан жиҳозланди.

Фикримизча, уруғчиликда инновацион фаолиятни шакллантиришда илғор ишлаб чиқариш субъектлари негизида агротехнопарклар, технополислар (технологик марказлар), илмий ва ишлаб чиқариш марказлари фаолияти орқали инновацион ғояларни амалиётга киритишга алоҳида эътибор қаратишни талаб этади. Бу ерда технопаркларнинг вазифалари биринчи навбатда, қишлоқ хўжалик экинларининг уруғларини етиштириш, энергия тежайдиган технологияларни тарқатиш, янги сифатли маҳсулот турларини ишлаб чиқиш, уларнинг экологик хавфсизлигини ва рақобатбардошлигини ошириш, қишлоқ хўжалигида қайта ишлаш ва озиқ-овқат саноатида (биология ва биотехнологияда) илмий ва технологик ютуқлар натижаларини тарғиб қилиш учун ҳар бир ҳудудда ахборот ҳамда маслаҳат тизимини ташкил этишдан иборат бўлиши керак.

Албатта, уруғчиликда технополислар шаклланиши илмий тадқиқотлар олиб бориш, маҳсулот қадоқланиши учун янги дизайн ишлаб чиқиш, энг янги технологиялар ва жиҳозларни яратиш, қишлоқ хўжалигининг янги маҳсулдор навларини, илм-фан ва таълим учун малакали илмий кадрлар тайёрлаш ҳамда қайта тайёрлаш учун хизмат қилади.

Уруғчиликда инновацион фаолиятни бошқариш ва ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмини амалга ошириш учун ташкилот ва корхоналарнинг илмий, инновацион ва иқтисодий фаолиятининг доимий ўзгарувчан бозор шароитларига мослашувига таъсир этувчи ижтимоий-иқтисодий муносабатларни ўрганишни тақозо этади. Инновациялар ривожланишини бошқариш ва рағбатлантиришнинг иқтисодий механизми молиявий, кредит, инвестиция, нархлаш, суғурта сиёсати ва инновациянинг моддий-техник базасини такрор ишлаб чиқаришини рағбатлантиришни ўз ичига олади. Албатта, бошқа тармоқлар каби қишлоқ хўжалигида ҳам инновацион фаолиятни ривожлантиришда салбий таъсир кўрсатувчи омиллар ҳам мавжуд. Жумладан:

– об-ҳаво шароитлари ва табиий офатлар (қурғоқчилик, тошқинлар, глобал иқлим ўзгариши) нинг барқарор эмаслиги;

– хўжалик ишчилари ва, умуман, агробизнеснинг касбий даражаси пасайиши;

– уруғчилик хўжалигини ривожлантиришда инновацион лойиҳаларни ишлаб чиқиш ва амалга оширишга инвестицияларнинг етишмаслиги;

– уруғчилик хўжалиги субъектлари инновацион фаоллигининг пастлиги ва инновацион инфратузилманинг ривожланмаганлигидир.

Уруғчилик хўжалигининг инновацион ривожланиш йўлига ўтишида барқарор тараққиётни таъминлаш учун агросаноат комплексининг инновацион ривожланишида бир қатор вазифаларни, жумладан:

– самарали ресурсларни тежайдиган технологияларни маҳаллийлаштириш асосида ишлаб чиқиш ва жорий этиш орқали аграр секторда инновацион ишланмаларнинг рақобатбардошлилиги ва экспорт салоҳиятини ошириш;

– юқори технологияли маҳсулотлар учун янги бозорларни шакллантириш имкониятини белгилайдиган, мавжуд технологияларни такомиллаштириш асосида тайёр маҳсулот соҳаси учун юқори сифатли дон ва қорамолларнинг парҳез гўшти, картошка крахмалини ҳамда бошқа янги қишлоқ хўжалик маҳсулотларини яратиш, маҳаллийлаштириш дастури доирасида «илғор технологиялар» тўпламини ишлаб чиқиш;

– қишлоқ хўжалиги корхоналари ва инфратузилма объектларини техник ва технологик модернизациялашни узок муддатли кредит ва лизинглар асосида амалга ошириш лозим.

Уруғчилик хўжалигидаги юқори технологияли инновациялар соҳаларининг рақобатбардошлилиги ва экспорт салоҳиятини оширишни давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг асосий воситалари давлат дастурлари бўлиб, улар энг истиқболли лойиҳаларни молиялаштиришни таъминлайди.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, уруғчиликда инновацион жараёнларнинг ташкилий-иқтисодий моҳияти уларни ривожлантиришнинг мақсад ва вазифалари билан боғлиқ бўлиб, уларда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини илм-фан, техника ҳамда жаҳон тажрибасини ҳисобга олган ҳолда уни такомиллаштиришга қаратилган доимий ташкилий, иқтисодий, техник ва технологик янгилашдир. Бу борада саноатни инновацион ривожлантиришнинг пировард мақсади қишлоқ хўжалигининг инновацион турини шакллантириш ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 3 декабрдаги “Қишлоқ хўжалиги экинлари уруғчилигини янада ривожлантириш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-106-сонли қарори.
2. Жонихов М., Раҳмонов С. Озиқ-овқат дастури: мамлакат тараққиёти, иқтисодиёт барқарорлиги ва фаровонликнинг мустаҳкам асоси.// “Халқ сўзи” газетаси, 2014 йил 7 июн.
3. Ўзбекистон Республикасининг “Уруғчилик тўғрисида”ги ва “Селекция ютуқлари тўғрисида”ги қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 17 апрелдаги ПФ-5418-сонли Фармони, 2018 йил 27 апрелдаги ПҚ-3683-сонли қарори.
4. Муаллиф томонидан тадқиқотлар асосида тизимлаштирилган расмлар.